

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN TIEMPOS DE COVID-19: ANÁLISIS COMPARATIVO MÉXICO - ARGENTINA.

Gabriel Maldonado Gómez⁴, María de los Ángeles Miró⁵, Ana Elizabeth Stratta⁶, Antonio Barreda Mendoza⁷, Lara Zingaretti⁸

Fecha de recepción: 28 abril de 2020

Fecha de aprobación: 30 julio de 2020

RESUMEN

Este trabajo presenta un análisis comparativo acerca de las medidas sanitarias ante la contingencia por el coronavirus SARS-COV2 y el impacto de la virtualidad en el desarrollo del proceso de la enseñanza y el aprendizaje entre universidades de México y Argentina. Para ello, se realizó una revisión documental para identificar las medidas adoptadas en los dos países, además de recolectar información a través de un cuestionario formado por 20 preguntas enfocadas al objetivo; aplicándose a 206 participantes, entre estudiantes y docentes de ambos países.

Entre los resultados más relevantes se observa que en México ha resultado más difícil adaptarse a esta metodología virtual de enseñanza y se considera que el proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo no es el adecuado; en Argentina este escenario es prácticamente inverso.

En relación al material de estudio, los resultados fueron positivos en ambos países y las instancias de evaluación también se consideraron correctas; la relación alumno- docente se

⁴ Licenciatura en Administración, Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, Docente investigador, correo electrónico: gabriel.mg29@gmail.com

⁵ Licenciatura en Administración, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral, Docente, correo electrónico: mangelesmiro@gmail.com

⁶ Licenciatura en Administración, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral, Docente, correo electrónico: nombre@nombre.com.co

⁷ Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, Docente: abarreda@itesa.edu.mx

⁸ Licenciatura en Psicología. Maestría en Psicología organizacional y Empresarial, Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe, Docente: larazingaretti@hotmail.com

ve afectada negativamente por la imposibilidad de mantener un contacto directo y estrecho en el aula.

Para concluir, se considera que las condiciones iniciales para desarrollar el proceso de enseñanza y de aprendizaje mediados por entornos virtuales parecían estar planificadas y bien gestionados tanto en Argentina como en México. Sin embargo, cuando se analiza en profundidad su aplicación práctica, se observan posibilidades de mejora.

PALABRAS CLAVE: enseñanza, aprendizaje, COVID-19, virtualidad

ABSTRACT

This paper shows an analytical comparison about the health measures due to coronavirus SARS_COV2 and its impact on teaching and learning processes of Argentina and Mexico Universities. With this purpose, bibliographical research and revision was made in order to identify the measures that have been adopted in both countries. Also data was obtained from a questionnaire of 20 items applied to 206 students and teachers from both countries.

The most relevant results have shown that in Mexico it has been more difficult the process of adapting to the virtual teaching methodology and it is considered that the learning process could not be the adequate one. In Argentina, this scenario is almost the opposite.

In consideration about the study material and evaluation instances, the opinions were more auspicious. But the “student/teacher” relationship was negatively affected because of the impossibility of direct contact in the classroom.

Finally, it is considered that the initial conditions related to deploy the learning/teaching process guided by virtual environments were supposed to be well planned and managed for both countries, Argentina and Mexico. However, several improvement areas arise when we perform a deeper analysis.

Keywords: teaching, learning, COVID-19, virtuality.

INTRODUCCIÓN

La situación actual de la pandemia por el coronavirus ha modificado las estructuras clásicas presenciales en que se realiza, mayormente, el proceso educativo a nivel mundial; convirtiendo al hogar de cada estudiante en un nuevo ambiente de aprendizaje académico. De acuerdo a datos de la UNESCO (2020), la no presencialidad de los estudiantes a los espacios de enseñanza alcanza actualmente a 186 países; es decir a 1,292,378,969 millones de niños y jóvenes cursando algún grado escolar, lo que representa el 73.8% del total de alumnos matriculados a nivel global.

La no presencialidad a la que refiere la UNESCO, trae consigo una serie de adaptaciones que, tanto alumnos, docentes y personal de apoyo, deben realizar al proceso de enseñanza y de aprendizaje. De manera obligada, se debe migrar a un ambiente de aprendizaje virtual, el cual trae consigo retos para todos los actores involucrados en el proceso, y es aquí en donde surgen cuestionamientos relacionados con la capacidad de resiliencia y el desarrollo de capacidades autodidactas a fin de lograr un aprendizaje significativo.

A partir de lo anterior, se decidió realizar un estudio de investigación cuyo objetivo derivó en comparar el impacto de la virtualidad en el desarrollo del proceso de la enseñanza y el aprendizaje entre universidades de México y Argentina. Para alcanzar dicho cometido, primeramente, se analizaron las estrategias políticas empleadas por los gobiernos de Argentina y México y su incidencia en las instituciones de educación superior frente a la pandemia del COVID-19. Posteriormente, se diseñó un cuestionario con nueve preguntas de fondo y 11 preguntas orientadas a la obtención de datos demográficos para determinar la relación existente entre las condiciones económicas y de localización, con la forma en que se enfrenta la situación de clases en entornos virtuales.

DESARROLLO

2.1 Marco Teórico

2.1.1 Acciones políticas en torno a la educación implementadas ante el avance de la pandemia COVID-19 en México y Argentina.

Se considera oportuno comenzar este trabajo de investigación realizando un análisis comparativo entre las decisiones políticas en torno a la materia educativa que se implementaron en México y Argentina desde la llegada del COVID-19 a ambos países. Sin embargo, antes de comenzar la comparativa, resulta imprescindible definir al COVID-19 como una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. A la fecha de cierre de edición de esta publicación, la pandemia COVID-19 afecta a 215 países de todo el mundo con 3 525 116 casos confirmados y 243 540 muertes (World Health Organization, 2020).

Tabla 1. Medidas COVID-19 por país.

Medidas tomadas por cada gobierno ante la pandemia del COVID-19, relacionadas con el sector educativo.			
México		Argentina	
14 de marzo de 2020	El Secretario de Educación Pública informó sobre la suspensión de clases en escuelas de educación básica y media superior del 20 de marzo al 20 de abril	14 de marzo de 2020	Readecuación del calendario académico en todas las instituciones universitarias y de educación superior del país:
17 de marzo de 2020	México inicia con la Jornada Nacional de Sana Distancia para contener el coronavirus Covid-19 el 23 de marzo.	15 de marzo de 2020	Suspensión del dictado de clases presenciales en todas las escuelas del país: La medida rige por 14 días consecutivos a partir del 16/03.
30 de marzo de 2020	Se declara emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor hasta el 30 de abril. La suspensión de clases continua.	19 de marzo de 2020	Aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la población. La medida regirá hasta el 26 de abril
16 de abril de 2020	Se amplía el periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo.	31 de marzo de 2020	Prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 12 de abril de 2020. Continua suspendido el dictado de clases.
		26 de abril de 2020	Prórroga del aislamiento hasta el 10 de mayo. Continua suspendido el dictado de clases.

Gobierno de Argentina (2020), Gobierno de México (2020)

Fuente: Elaboración Propia

2.1.2 El proceso de enseñanza y de aprendizaje de la universidad en entornos virtuales.

¿Crisis u oportunidad?

Tal como se comentó anteriormente, y más allá de las diferencias cronológicas en lo que respecta a la aplicación de las medidas, la pandemia del COVID-19 en Argentina y México (como también en diversos países de todo el mundo) trajo aparejada la obligatoriedad del aislamiento social y el gran desafío de educar a través de encuentros en espacios virtuales. Tal como se comentó en la introducción, para muchos docentes y estudiantes esta situación conlleva una nueva modalidad de trabajo y un gran desafío. La mayoría de los docentes han comenzado a “aprender a enseñar virtualmente” en esta situación de crisis que trae aparejado el aislamiento ante la presencia de una pandemia. Esta situación, asimismo, desafía a estos docentes a repensar las prioridades, los contenidos a dictar, las estrategias de enseñanza y su actuación ya no frente al aula sino, en su casa y con una pantalla.

Para los estudiantes también esta nueva realidad se presenta como novedosa y desafiante. La mayoría de ellos se encuentra, quizá por primera vez en un espacio único con toda su familia, con tiempos indiferenciados donde “todos los días parecen iguales” y pasando largas horas frente a la pantalla entre discursos y monólogos de docentes. Desde esta perspectiva, parecería que, para los estudiantes, resulta difícil mantener la atención y participar proactivamente de su proceso de aprendizaje.

Frente a estas dificultades y, fundamentalmente en este contexto, surge la reflexión en torno a los conceptos de enseñanza y de aprendizaje. ¿En verdad existe el proceso de enseñanza y de aprendizaje en estos entornos virtuales? ¿Los procesos de enseñanza y de aprendizaje, sufren impactos frente a los cambios inesperados?

Para responder a estas inquietudes se considera apropiado explicitar ambos conceptos enmarcados en contextos críticos; es decir, explorar teóricamente cómo se realizan los procesos de enseñanza y de aprendizaje en esta situación de pandemia mundial que nos exige quedarnos en casa.

Aún son escasos los aportes teóricos que se encuentran sobre este fenómeno de educar en tiempos de pandemia. Igualmente, y luego de realizar un arduo proceso de búsqueda en bibliotecas tanto de Argentina como de México y del mundo en general, se rescatan autores

como Saulo Villafuerte (2020) quien recuerda la necesidad de velar por la educación como proceso formativo evitando caer en la simple transferencia de información. Justamente, esta transferencia automática de datos despersonaliza a la educación, la despoja de ese necesario “encuentro” entre dos personas: el estudiante y el docente.

Aquí se encontró la primera clave a nuestras preguntas. El proceso de enseñanza puede alcanzarse en entornos desfavorables como los que se están viviendo siempre que el docente opte por modelos educativos flexibles que permitan ratificar la formación humanizadora. Es decir que ese proceso de enseñanza debe asegurar el encuentro humano a través de las pantallas. Para ello, es importante que el docente se comunique con sus estudiantes; que sepa quiénes son, cómo están y si tienen alguna dificultad. En definitiva que pregunte desde la real curiosidad y desde la humildad del no saberlo todo (Freire, 2014).

El preguntar es un arte que todo docente debe aprender para desempeñar con éxito su rol más importante; el de enseñar. Delgado (2013) explica que, dentro de las múltiples funciones del docente universitario, la más difundida y actuada, es la función vinculada con ser guía académico. Es decir, acompañar al estudiante para que alcance los objetivos formales del plan de la cátedra. Se considera que esta función es importante pero no es única ni exclusiva; mucho menos en este contexto crítico. Las funciones vinculadas con la promoción de la resiliencia y la contención ante la aparición de estrés y angustia en los estudiantes, se tornan necesarias y prioritarias (Salcedo, 2019).

Ansiedad y angustia porque todo su mundo ha cambiado. Expectativas y motivaciones desorientadas y capacidad de concentración disminuida (Benitez, 2020). Hoy los estudiantes del nivel superior se encuentran en un momento bisagra donde el proceso de aprendizaje tradicional que conocen ya no funciona. Los alumnos deben cambiar para encontrar roles más participativos, donde ellos se conviertan en los verdaderos protagonistas del proceso educativo. Y el protagonismo se logra con la participación, el diálogo con el docente, la pregunta constante y la lectura de la bibliografía en forma autónoma.

Ya cerrando este apartado teórico y en respuesta inicial a las preguntas guías, se considera que el proceso de enseñanza y de aprendizaje en entornos virtuales puede lograrse eficazmente en este período de aislamiento. Por cierto, esta situación de emergencia puede convertirse en un desafío que permita un cambio a nivel educativo que perdure en el tiempo. La situación desatada a raíz de la crisis por el COVID-19 está interpelando a la educación superior de modo urgente sobre su capacidad de responder a un desafío con el que desde hace años viene lidiando: qué hacer con ese huracán llamado digitalización (Benitez, 2020).

2.2 Enfoque metodológico

A fin de aportar claridad y para adentrarnos en el análisis de esta investigación, a continuación se detallan los participantes, el instrumento utilizado para obtener información de nuestra muestra, el enfoque metodológico utilizado, el tipo de análisis de datos y los criterios de análisis de la información obtenida en el medio intervenido. Cabe aclarar que estos criterios de análisis fueron construidos a posteriori de la aplicación de los instrumentos, a partir de una profundización en el conocimiento de la teoría en concordancia con el enfoque metodológico adoptado:

- a. Selección de Participantes: docentes y estudiantes de Universidades de México y Argentina.
- b. Instrumento: encuesta.
- c. Enfoque y análisis de datos: Exploratorio Descriptivo. Cualitativo (fundamentalmente), con ponderaciones porcentuales cuantitativas.

A continuación, se explica la modalidad que adoptó cada una de estas instancias y las particularidades que revistió su ejecución.

- a. Selección de los Participantes

Para comenzar este apartado, se consideró importante consensuar criterios y conceptos a fin de lograr una mayor comprensión del objeto estudiado; por este motivo, en primer lugar se definió el concepto de estudiante/alumno (utilizados indistintamente) como toda persona que esté cursando actualmente en la universidad alguna materia mediante cualquier entorno virtual.

El presente estudio, en consecuencia, tiene por sujetos a 206 estudiantes y docentes de carreras universitarias de México y Argentina. En porcentajes, el 88% de los encuestados son estudiantes y el 12% corresponde a docentes.

El tipo de muestreo utilizado para las encuestas fue no probabilístico, intencional o dirigido por conveniencia (Hernández Sampieri y otros, 2014), puesto que la encuesta se aplicó en el mes de abril del corriente año mediante la circulación por diferentes redes sociales, correos electrónicos y campus virtuales de las universidades antes citadas⁹.

b. Instrumento Seleccionado

Para lograr nuestro cometido, se basó fundamentalmente en el instrumento de encuesta semi-estructurada creada en la plataforma de google especialmente diseñada, procediendo luego al análisis de la información recabada. Haber elegido en el presente estudio a la encuesta como instrumento de recolección de información, obedece a las razones ya esgrimidas por Buendía Eisman y otros (1998), de que la misma es capaz de dar respuesta a problemas en términos descriptivos tras la recogida de información sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida.

⁹ “Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal....es decir los datos no pueden generalizarse a una población.

Para el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los resultados, las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran... obtener los casos (personas, contextos, situaciones) que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis”.

La encuesta incluye preguntas cerradas y abiertas con limitaciones de tipo espacial no conceptual (es decir, se le ofrecía un número determinado de renglones para responder).

Las preguntas cerradas contienen alternativas de respuesta; las preguntas abiertas, en cambio, no delimitan de antemano las alternativas de respuesta.

Se han incluido preguntas abiertas a la encuesta ya que son útiles sirven en situaciones donde se desea profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento (Hernández Sampieri y otros, 2014).

Para la elaboración del cuestionario, durante la fase previa se aplicaron unas 10 encuestas (a estudiantes de diversas universidades de México y Argentina), con el fin de validar el instrumento, el tiempo de duración que demandaría responder la encuesta (5 minutos aproximadamente) y la claridad o no de las preguntas.

Como las encuestas fueron autoadministradas, se tomaron los debidos cuidados con las instrucciones para su realización: se agradeció a los respondientes, se garantizó su confidencialidad y se señaló la relevancia de su participación y respuestas (Hernández Sampieri y otros, 2014).

Respecto de sus ventajas, se puede mencionar el alcance a un gran número de personas al mismo tiempo y con un reducido costo. Así mismo, en esta época es imposible encontrarse cara a cara para realizar una entrevista por ejemplo.

La característica distintiva del cuestionario es que puede ser respondido sin la presencia del encuestador; cualidad apropiada a los fines del estudio.

c. Enfoque Metodológico y tipo de análisis de datos

Ya expuestos en la introducción el propósito principal y los objetivos de esta investigación, cumple con las condiciones de afirmar que la misma se basa en un estudio de tipo exploratorio-descriptivo, por cuanto se propone conocer el impacto del aislamiento por la pandemia COVID-19 en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes de educación Superior. Así mismo, y en cuanto a la cantidad de variables en estudio, se trata de un diseño univariado: dado que se estudiará esta única categoría de análisis o variable independiente.

También se utilizó un diseño transversal (Sabino, 1999) o transeccional dado que se recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo único, a fin de describir el impacto del aislamiento en docentes y alumnos de educación superior (Hernández Sampieri y otros, 2014).

Finalmente, dado que no se ha construido ninguna situación ni se ha provocado intencionalmente sino que exclusivamente se han observado las situaciones existentes, se trata de un estudio no experimental. Vale decir que no se manipularon deliberadamente las variables; por lo tanto, se han “observado” los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para luego analizarlos en profundidad (Hernández Sampieri y otros, 2014).

Por la naturaleza del tema y del diseño de investigación, el enfoque empleado es fundamentalmente cualitativo. No obstante ello, tiene un aspecto cuantitativo porque se utilizó una escala de medición porcentual para determinar la importancia relativa de cada respuesta. Esta importancia relativa está dada por la frecuencia porcentual. Así mismo, se realizó un análisis cuantitativo de la información relativa a datos socioeconómicos de los encuestados, características de su familia, etc.

En conclusión, el presente trabajo se desarrolla fundamentalmente a partir de un enfoque metodológico cualitativo y descriptivo pero no deja de lado la ponderación cuantitativa —no estadística— como elemento de complementación.

2.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación se presentan la información obtenida mediante el análisis de datos recabados por medio de la encuesta.

2.3.1 Análisis Socioeconómico

El 75% de los encuestados vive en hogares conformados por entre 3 y 5 personas. El 85% tienen ingresos de dos fuentes, lo que nos hace concluir, a priori, que tanto madre como padre trabajan. Más de la mitad de los aportantes tiene el secundario completo y el 33% título universitario. El 77% está trabajando actualmente mientras que el 23% restante, está desocupado.

2.3.3 Resultados de la pregunta n°1 y n°2 ¿Cuento con infraestructura necesaria para poder acceder a las clases virtuales: computadora, celular, internet, sistemas, otros? ¿La institución educativa te brindó asesoramiento y acompañamiento para poder acceder a los recursos tecnológicos necesarios?

Respecto a contar con la infraestructura necesaria, en las universidades de Argentina la totalidad de los participantes dicen contar con ella pero en México, solo 65% la posee.

En relación a contar con el acompañamiento de la institución educativa para acceder a estos recursos, en Argentina el 61% se encuentra de acuerdo y un 22% totalmente de acuerdo (conformes el 83%), este resultado difiere del de México estando solamente el 65% de acuerdo.

A simple vista en un principio las condiciones estaban dadas para que este sistema de aprendizaje fuera exitoso. Sin embargo, cuando se empezó a profundizar en su aplicación práctica fueron notorios los inconvenientes.

2.3.4 Resultados de preguntas n° 3 y n° 4- ¿Consideras que te adaptaste sin inconvenientes a esta nueva metodología de clases virtuales? ¿Ante la situación de pandemia, consideras que el proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo es el correcto?

En México el 41% manifiesta que le costó adaptarse a esta metodología de enseñanza, en cambio en Argentina el 60% considera que se adaptó sin problemas.

En México el 65% de encuestados considera que el proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo NO es el correcto (37% Totalmente en desacuerdo y 28% en desacuerdo).

Gráfico n°1: Proceso de Aprendizaje Correcto - México

Fuente: Elaboración Propia

En Argentina el escenario es a la inversa, el 67% se encuentra de acuerdo con el proceso, analizando las respuestas negativas sólo un 23% no está conforme con el proceso.

Gráfico n°2: Proceso de Aprendizaje Correcto - Argentina

Fuente: Elaboración Propia

2.3.5 Resultados de preguntas n° 6 y n° 7- ¿El material teórico que estas utilizando es el adecuado? ¿Las instancias de evaluación son adecuadas?

Los resultados obtenidos en relación al material de estudio son positivos en ambos países un 90% se encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo en Argentina y un 59% se encuentra de acuerdo en México.

La instancias de evaluación también han sido calificadas como correctas en ambos países con un 66% y 58% de acuerdo en Argentina y México respectivamente.

2.3.6 Resultados de pregunta n°5 y n°8 ¿Consideras que la comunicación entre los docentes y alumnos es eficiente? ¿Consideras que este cambio a clases virtuales afectó negativamente las relaciones entre Docentes y Alumnos?

Lo que se observa es que la relación alumno docente se ve afectada por la imposibilidad de mantener un contacto directo y estrecho en el aula.

En México el 69% está de acuerdo y totalmente de acuerdo que las relaciones docentes y estudiantes se vieron afectadas negativamente, y en relación a la comunicación el 66% está en desacuerdo en que sea eficiente.

El 65% de encuestados en Argentina están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que las relaciones se vieron afectadas desfavorablemente, aunque la comunicación sea considerada como la adecuada en un 70%.

Gráfico n°3: Afectó negativamente las relaciones docente/estudiantes - México

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico n°4: Afectó negativamente las relaciones docente/estudiantes – Argentina

Fuente: Elaboración Propia

2.3.7 Resultados de la pregunta n°9 9- En estos espacio agradeceremos que nos des libremente tu opinión sobre el tema....(pregunta abierta)

Se destacan los siguientes comentarios:

En Argentina, se puede concluir que los estudiantes se muestran más adaptados a la utilización de entornos virtuales en contextos académicos y menos preocupados por la falta de herramienta. Destacan el ahorros de tiempos y costos en traslados. “Particularmente a mí, se me hizo más fácil el poder estar en mi casa y cursar vía online, ya que me da tiempo para poder dedicarle a todas las materias por igual, me acostumbré enseguida y es más cómodo el cursado de esta manera. “ Lo mejor es el ahorro de dinero, ya que tengo 2 viajes de ida y 2 de vuelta. También el ahorro de tiempo es importante.” Aunque nombran algunos inconvenientes como el uso compartido de las computadoras en casa y la mala conexión a internet en determinados momentos.

Es interesante el análisis que realizan varios de los docentes argentinos en relación a la posible inequidad que puede generar que algunos estudiantes no cuenten con los medios

necesarios para disponer de infraestructura. Además de la imposibilidad de verlos cuando no poseen cámara.

Entre los alumnos de México el reclamo general es la falta o mala conexión de internet doméstica, como también la ausencia de infraestructura (computadora o laptop) para poder entregar los trabajos en tiempo y forma.

Lo que nos hace pensar en que quizás la falta de previsión y la necesidad de tomar medidas muy aceleradas sumados a algún inconveniente de estrato socioeconómico que supera a los fines de este artículo.

En ambos países, las personas encuestadas, manifiestan haber recibido la colaboración necesaria de sus respectivas universidades en la misma proporción prácticamente.

Considerando los comentarios de los estudiantes argentinos, se presentan diferencias en cuanto a sus estados de ánimo. La mayoría de los encuestados se muestran optimistas por el uso de la tecnología; sin embargo otros, manifiestan stress y angustia frente a esta situación de aislamiento, sensación de individualismo y trastornos físicos por la cantidad de horas que deben permanecer frente a un ordenador.

Los alumnos mexicanos también manifiestan situaciones de agotamiento y stress: “Los profesores dejan más tarea de lo normal en las clases bueno algunos no todos, y no entiendo bien los temas .”

Los docente argentinos encuestados, sienten que “el trabajo es tedioso porque el material de estudio debe prepararse de otra manera, cambia completamente la dinámica de la clase.” Dicen sentir cansancio y que les cuesta mantener el equilibrio entre la familia, la limpieza y el trabajo.

Los alumnos en Argentina aceptan un cambio de relación con el docente pero muchos hacen hincapié en que depende de la actitud del docente. Los alumnos en Argentina comentan la importancia de las clases virtuales donde pueden verle la cara e interactuar con el docente, como un punto para fortalecer la relación. Esto, dicen, hace a la diferencia en la relación que entablan con el profesor: “En algunas asignaturas no se dan clases virtuales, estas nos ayudan mucho para poder entablar una relación más personal con el docente y resolver nuestras dudas. Y no solo darnos pdf y trabajos prácticos”. Hasta algunos se animan a afirmar que “hay un mayor contacto debido a que muchos docentes ofrecen sus redes, mails, y están muy a disposición de nosotros también fuera del horario de clase, cosa que no sucedía en la presencialidad”.

En cambio entre los docentes argentinos surge mucho más firmemente la sensación de la pérdida de contacto directo con los alumnos y sus posibles implicancias: “Creo que se pierde la interacción docente alumno. A su vez, no podés dilucidar quién está perdido, quién está atento y entiende”. “Respecto a la comunicación entre docente alumno a veces es compleja en la presencialidad y creo que la virtualidad impone una distancia.....no sé si no están aprendiendo, porque noto gente desganada creo que el factor anímico es el que hay que trabajar. En mi experiencia, estamos trabajando más allá del contenido de la materia, en la construcción del vínculo y una comunicación fluida.”

Por otro lado, en México los alumnos expresan sobre todo que “falta un poco de paciencia por parte de los docentes para la entrega de los trabajos, ya que es un cambio total para el desarrollo y cumplimiento de las competencias.” También manifiestan que sus dudas no son resueltas adecuadamente. “Los profesores....Solo envían material y ni explican cómo debe ser “Me gustaría que hubiera más comunicación por parte de los docentes para brindar retroalimentación de los temas vistos”.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como se comentó en la introducción, el contexto de enseñanza y de aprendizaje cambió, subiéndose a la gran ola digital que ya se venía gestando pero que en este contexto nos inundó inevitablemente. Pero por sobre todos cambios impuestos: aislamiento, indiferencia de tiempos y espacios, dependencia tecnológica en exceso, lo que más se destaca es la importancia de la relación docente-alumno y cómo sostenerla en este período de aislamiento.

Retomando lo expuesto en el marco teórico, los alumnos y docentes de ambos países ratificaron la necesidad de “asegurar el encuentro humano a través de las pantallas”. Comunicarse a través de la pantalla, reconociendo cuales pueden ser las dificultades y necesidades, es decir independientemente de la tecnología, los alumnos piden y los docentes necesitan “humanizar”.

También se observa, de los resultados recibos, la necesidad como docentes de desarrollar una capacidad más profunda de contención ante la aparición de estrés y angustia en los estudiantes, generando nuevamente el desafío de encontrar un punto de conexión humanizado en este contexto digital.

Hay insistencia en que este entorno adverso profundiza aún más la demanda hacia el docente sobre cómo motivar, orientar y lograr aumentar la concentración de los estudiantes, cuestiones que nos estaban resultando difíciles.

Se cierra el trabajo rescatando esta idea “el proceso de aprendizaje tradicional como se conoce ya no funciona, que se hace para en este medio de encuentro digital los alumnos puedan encontrar roles más participativos, y se sientan los verdaderos líderes de su proceso educativo.”

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benítez Larghi, H. y otros (2020). Educación en tiempos de pandemia: consejos de especialistas para enriquecer las aulas virtuales. Tres investigadores trazan un panorama de los desafíos y las posibilidades de la educación a distancia. Consejo Nacional de Investigaciones científicas y técnicas. Argentina. Recuperado el 06 de mayo del 2020: <https://bit.ly/3ce3U2l>
- Buendía, L. y Colás Bravo, P. (1998). Métodos de investigación en Psicopedagogía. McGraw-Hill. Madrid.
- Delgado Benito, V. (2013). La formación del profesorado universitario. Análisis de los programas formativos de la Universidad de Burgos (2000-2011). Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad de Burgos. Tesis doctoral. Recuperado el 01 de mayo de 2020: <https://bit.ly/2Lfw109>
- Gobierno de Argentina. (2020). ¿Qué medidas está tomando el gobierno? Recuperado 6 de mayo de 2020, de <https://bit.ly/2LbJpYc>
- Gobierno de México. (2020, mayo 7). Coronavirus. Recuperado 5 de mayo de 2020, de <https://bit.ly/2SJ6Wne>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación. 6a edición. Mc. Graw Hill Education. México.
- Milenio Digital. (2020, abril 7). Caída del peso y suspensión de clases: cronología del coronavirus en México. *Milenio*. Recuperado de <https://bit.ly/35AzhRV>
- UNESCO. (2020, abril 29). Interrupción educativa y respuesta al COVID-19. Recuperado 29 de abril de 2020, de <https://bit.ly/2xHE1Jc>
- Infobae. (2020, abril 25). Coronavirus en Argentina: uno por uno, todos los anuncios realizados por el Presidente para la nueva etapa de cuarentena. Recuperado 29 de abril de 2020, de <https://bit.ly/35B3IaI>
- Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Ed. Lumen, Buenos Aires.
- Salcedo Mateu, A. (2019). La metodología aprendizaje servicio como factor educativo de resiliencia. *Revista INFAD de Psicología*. *International Journal of Developmental*

and Educational Psychology., 4(1), 255-266. Recuperado el 02 de mayo de 2020:

<https://bit.ly/3b7FExq>

Villafuerte, S. y otros (2020). Rol de los docentes ante la crisis del COVID-19, una mirada desde el enfoque humano. Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa

(REFCaIE) ISSN 1390-9010. Recuperada el 29 de abril del 2020:

<https://bit.ly/3fBHCcW>

World Health Organization (2020). Recuperado el 05 de mayo del 2020:

<https://bit.ly/2zbSYU8>

SEMBLANZA

Gabriel Maldonado Gómez

Maestro en Contribuciones Fiscales.

Líder del cuerpo académico de investigación “Administración y Competitividad en las Organizaciones” ITESOEH-CA-8

Docente en el programa de la Licenciatura en Administración, Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, México.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5921-4180>

CVLAC: 00017706862020462147

GOOGLE ACADEMICO:

<https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=H18fjaYAAAAJ>

PUBLONS: <https://publons.com/researcher/3606898/gabriel-maldonado/>

RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Gabriel_Maldonado_Gomez

RED REDIEES: RED DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN, EMPRESA Y SOCIEDAD – REDIEES).

Correo electrónico Institucional: gmaldonado@itesa.edu.mx

Correo electrónico Personal: gabriel.mg29@gmail.com

María de los Ángeles Miró

Licenciada en Administración - Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional del Litoral.

Jefa de Trabajos Prácticos en la materia Administración de Recursos Humanos de la carrera LA FCE UNL.

Correo electrónico Institucional: mmiro@rectorado.unl.edu.ar

Correo electrónico Personal: angelesmiro@hotmail.com.ar

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5996-7983>

RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Maria_De_Los_Miro

PUBLONS: <https://publons.com/researcher/3610850/maria-de-los-angeles-miro/>

CVLAC: 0001771007202048916

GOOGLE ACADEMICO: <https://scholar.google.es/citations?user=XYb-F5gAAAAJ&hl=es>

RED REDIEES: RED DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN, EMPRESA Y SOCIEDAD – REDIEES).

Ana Stratta

Contadora Pública Nacional

Jefa de Trabajos Prácticos en la materia Administración de Recursos Humanos de la carrera

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9800-2597>

CVLAC: 0001771008202048921

GOOGLE ACADEMICO: <https://publons.com/researcher/3610784/ana-stratta/>

PUBLONS: <https://publons.com/researcher/3610784/ana-stratta/>

Correo electrónico Institucional: anastratta@orcuinmobiliaria.com.ar

Correo electrónico Personal: ana_stratta@yahoo.com

Antonio Barreda Mendoza

Maestro en Dirección Comercial

Docente de la Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, México

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8546-2703>

CVLAC: 00017710712020481457

GOOGLE ACADEMICO:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&authuser=4&user=nW3wvRUAAAJ

PUBLONS: <https://publons.com/researcher/3611597/antonio-barreda/>

RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Mendoza15

RED REDIEES: RED DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN, EMPRESA Y SOCIEDAD – REDIEES).

Correo electrónico Institucional: abarreda@itesa.edu.mx

Correo electrónico Personal: barmend13@gmail.com

Lara Zingaretti

Licenciada en Psicología, Universidad Católica Argentina, Docente investigador.

Magister en Psicología Organizacional y Empresarial. Universidad de Belgrano.

Docente adjunto a cargo de la cátedra de Relaciones Industriales de la Universidad Tecnológica Nacional - Santa Fe.

Docente asociado a cargo de la cátedra de Psicología Organizacional de la Universidad Católica de Santa Fe.

Coordinadora de Gestión Académica de la Universidad Tecnológica Nacional - Santa Fe.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5135-1906>

CVLAC: 00017710482020481233

GOOGLE ACADEMICO: <https://scholar.google.es/citations?user=nuzrnJgAAAAJ&hl=es>

PUBLONS: <https://publons.com/researcher/3611386/lara-zingaretti/>

RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Lara_Zingaretti2

Correo electrónico Institucional: lzingaretti@frsf.utn.edu.ar

Correo electrónico Personal: larazingaretti@hotmail.com

ANEXO

Resultados Globales

Tabla n°2 Resultados Globales preguntas 1-4 por país

Pregunta	1) Infraestructura Adecuada		2) Apoyo de Institución Educativa		3) Adaptación al cambio adecuada		4) Proceso de Aprendizaje Adecuado	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Argentina	108		108		108		108	
Totalmente de acuerdo	73	68,87%	23	21,70%	19	17,92%	10	9,43%
De acuerdo	31	29,25%	64	60,38%	64	60,38%	71	66,98%
En des acuerdo	2	1,89%	13	12,28%	21	19,81%	24	22,64%
Totalmente en desacuerdo	0	0,00%	8	5,66%	2	1,89%	1	0,94%
México	100		100		100		100	
Totalmente de acuerdo	10	10,00%	10	10,00%	6	6,00%	7	7,00%
De acuerdo	55	55,00%	64	64,00%	29	29,00%	28	28,00%
En des acuerdo	26	26,00%	22	22,00%	41	41,00%	37	37,00%
Totalmente en desacuerdo	9	9,00%	4	4,00%	24	24,00%	28	28,00%

Fuente: Elaboración Propia en base al cuestionario aplicado

Tabla n°3 Resultados Globales preguntas 5-8 por país

Pregunta	5) Comunicación eficiente		6) Material Teórico Adecuado		7) Evaluaciones Adecuadas		8) Afectó negativamente las relaciones	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Argentina			108		108		108	
Totalmente de acuerdo	10	9,43%	23	21,70%	3	2,83%	20	18,87%
De acuerdo	64	60,38%	72	67,92%	70	66,04%	49	46,23%
En des acuerdo	29	27,36%	10	9,43%	28	26,42%	25	23,58%
Totalmente en desacuerdo	3	2,83%	1	0,94%	5	4,72%	12	11,32%
México			100		100		100	
Totalmente de acuerdo	4	4,00%	7	7,00%	4	4,00%	30	30,00%
De acuerdo	30	30,00%	52	52,00%	58	58,00%	39	39,00%
En des acuerdo	44	44,00%	36	36,00%	33	33,00%	24	24,00%
Totalmente en desacuerdo	22	22,00%	5	5,00%	5	5,00%	7	7,00%

Fuente: Elaboración Propia en base al cuestionario aplicado

Tabla n°4 Resultados Globales preguntas 1-4 por país por ocupación

Pregunta	1) Infraestructura Adecuada		2) Apoyo de Institución Educativa		3) Adaptación al cambio adecuada		4) Proceso de Aprendizaje Adecuado	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Argentina	108		108		108		108	
Alumno	83		83		83		83	
Totalmente de acuerdo	57	68,67%	14	16,87%	16	19,28%	7	8,43%
De acuerdo	25	30,12%	53	63,86%	46	55,42%	54	65,08%
En des acuerdo	1	1,20%	11	13,25%	19	22,89%	20	24,10%
Totalmente en desacuerdo	0	0,00%	5	6,02%	2	2,41%	1	1,20%
Docente	23		23		23		23	
Totalmente de acuerdo	16	69,57%	9	39,13%	3	13,04%	3	13,04%
De acuerdo	6	26,09%	11	47,83%	18	78,26%	16	69,57%
En des acuerdo	1	4,35%	2	8,70%	2	8,70%	4	17,39%
Totalmente en desacuerdo	0	0,00%	1	4,35%	0	0,00%	0	0,00%
México	100		100		100		100	
Alumno	97		97		97		97	
Totalmente de acuerdo	9	9,28%	9	9,28%	6	6,19%	7	7,22%
De acuerdo	54	55,67%	63	64,96%	27	27,84%	27	27,84%
En des acuerdo	26	26,80%	21	21,65%	40	41,24%	35	36,08%
Totalmente en desacuerdo	8	8,25%	4	4,12%	24	24,74%	28	28,87%
Docente	3		3		3		3	
Totalmente de acuerdo	1	33,33%	1	33,33%	0	0,00%	0	0,00%
De acuerdo	1	33,33%	1	33,33%	2	66,67%	1	33,33%
En des acuerdo	0	0,00%	1	33,33%	1	33,33%	2	66,67%
Totalmente en desacuerdo	1	33,33%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total general	206		206		206		206	

Fuente: Elaboración Propia en base al cuestionario aplicado

Tabla n°5 Resultados Globales preguntas 5-8 por país por ocupación

Pregunta	5) Comunicación eficiente		6) Material Teórico Adecuado		7) Evaluaciones Adecuadas		8) Afectó negativamente las relaciones	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Argentina	108		108		108		108	
Alumno	83		83		83		83	
Totalmente de acuerdo	7	8,43%	16	19,28%	2	2,41%	19	22,89%
De acuerdo	50	60,24%	56	67,47%	55	66,27%	32	38,55%
En desacuerdo	22	26,51%	10	12,05%	21	25,30%	22	26,51%
Totalmente en desacuerdo	3	3,61%	1	1,20%	5	6,02%	10	12,05%
Docente	23		23		23		23	
Totalmente de acuerdo	3	13,04%	7	30,43%	1	4,35%	1	4,35%
De acuerdo	13	56,52%	16	69,57%	15	65,22%	17	73,91%
En desacuerdo	7	30,43%	0	0,00%	7	30,43%	3	13,04%
Totalmente en desacuerdo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	8,70%
México	100		100		100		100	
Alumno	97		97		97		97	
Totalmente de acuerdo	4	4,12%	6	6,19%	4	4,12%	30	30,93%
De acuerdo	29	29,90%	51	52,58%	55	56,70%	36	37,11%
En desacuerdo	42	43,30%	35	36,08%	33	34,02%	22	22,68%
Totalmente en desacuerdo	22	22,68%	5	5,15%	5	5,15%	7	7,22%
Docente	3		3		3		3	
Totalmente de acuerdo	0	0,00%	1	33,33%	0	0,00%	0	0,00%
De acuerdo	1	33,33%	1	33,33%	3	100,00%	1	33,33%
En desacuerdo	2	66,67%	1	33,33%	0	0,00%	2	66,67%
Totalmente en desacuerdo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total general	206		206		206		206	

Fuente: Elaboración Propia en base al cuestionario aplicado